

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'RGATISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

G'. Yu. Eshmirzayev
JDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari, ularning tarixiy shakllanish jarayoni hamda zamonaviy axborot muhitidagi o'rni tahlil etiladi. Ta'lim jarayonida raqamli vositalardan foydalanishning didaktik va metodik imkoniyatlari yoritilib, boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda ularning samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, raqamli dasturlar orqali o'quvchilarning bilish faolligi, mustaqil fikrlashi va qiziqishini rivojlantirishga erishish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Macromedia Flash, GIF animation, Adobe Photoshop, PowerPoint, Prezi, Scratch, algoritim, raqamli texnologiyalar.

Abstract: The theoretical foundations of digital technologies, their historical development, and their role in the modern information environment are analyzed. The didactic and methodological opportunities of using digital tools in the educational process are highlighted, and their effectiveness in teaching mathematics in primary education is substantiated. In addition, ways to enhance students' cognitive activity, independent thinking, and learning motivation through digital applications are discussed.

Key words: Macromedia Flash, GIF animation, Adobe Photoshop, PowerPoint, Prezi, Scratch, algorithm, digital technologies.

Аннотация: Анализируются теоретические основы цифровых технологий, их историческое становление и роль в современной информационной среде. Освещаются дидактические и методические возможности использования цифровых средств в образовательном процессе, обосновывается их эффективность при обучении математике в начальных классах. Также показаны пути развития познавательной активности, самостоятельного мышления и интереса учащихся с использованием цифровых программ.

Ключевые слова: Macromedia Flash, GIF animation, Adobe Photoshop, PowerPoint, Prezi, Scratch, алгоритм, цифровые технологии.

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim tizimida maktab fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb masaladir. Aynan raqamli texnologiyalar ta'limning universal vositasi hisoblanib, nafaqat o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, balki ularning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantiradi, bilishga bo'lgan qiziqishlarini qondiradi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tajriba shuni ko'rsatadiki, an'anaviy dars doirasida raqamli texnologiyalarni didaktik jihatdan to'g'ri qo'llash o'quv jarayonini individuallashtirish va differensatsiyalash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ular o'quvchilarga axborot manbalaridan foydalanish imkonini beradi, mustaqil ishlar samaradorligini oshiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi, malaka va ko'nikmalarni egallash hamda mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, ta'limning yangi shakl va metodlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish masalasi zamonaviy pedagogika fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Bu borada Sh. M. Mirziyoyev 2017-yilda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quv jarayoniga ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Muallif ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar, jumladan, raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga xizmat qilishini qayd etadi.

Shuningdek, G. Eshmirzayevning ilmiy ishlari raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritadi. Uning 2021-yildagi tadqiqotlarida talabalar kompetentligini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'рни asoslab berilib, ularning o'quv jarayonidagi samaradorligi tahlil qilinadi. Muallifning yana bir ishida boshlang'ich sinflarda elektron darsliklardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirishi, ularning qiziqishini oshirishi hamda o'zlashtirish darajasini yaxshilashi ilmiy jihatdan izohlanadi.

Bundan tashqari, G. Eshmirzayev 2022-yilda olib borgan tadqiqotida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda axborot-texnologik kompetentlikni shakllantirish zarurligini asoslaydi.

Tadqiqotda raqamli texnologiyalar o'qituvchining kasbiy faoliyatida muhim vosita ekanligi, ayniqsa, matematika fanini o'qitishda interaktiv dasturlar va elektron resurslardan foydalanish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ko'rsatib o'tiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari va tahliliy usullar orqali yig'ildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika fanini o'zlashtirish darajasi raqamli texnologiyalar qo'llanilgan va an'anaviy darslar asosida solishtirildi. Olingan natijalar qiyosiy tahlil, umumlashtirish hamda statistik usullar yordamida qayta ishlanib, samaradorlik darajasi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o'rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondashuvlar tatbiq etilmoqda. Shulardan biri – raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali dars mashg'ulotlari samaradorligini oshirishdir.

O'zbekiston Respublikasi "Harakatlar strategiyasi"da ta'lim muassasalarining moddiy-texnik va axborot bazasini mustahkamlash, o'quv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli o'quv adabiyotlari va ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlash, uzluksiz ta'lim tizimini axborotlashtirish masalalari alohida qayd etilgan. Bundan kelib chiqib, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish davr talabi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning jadal taraqqiy etib, ta'lim sohasiga kirib kelishi, hayotimizda muhim ahamiyat kasb etayotgani bu boradagi bilim va malakalarni ham mos ravishda shakllantirishni taqozo etadi.

Shu sababli boshlang'ich sinflarda kompyuterdan foydalanib dars o'tish tavsiya etiladi. Bugungi kunda dars samaradorligini oshirish hamda o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Dars jarayonida o'quvchilarning har tomonlama bilimini oshirish muhim hisoblanadi. Shuning uchun kompyuterdan foydalanib dars o'tish, "Macromedia Flash", "GIF animation", "Adobe Photoshop", "PowerPoint", "Prezi", "Scratch" dasturlaridan foydalanib turli xil dasturiy mahsulotlar tayyorlash va ular asosida dars tashkil etish samarali natija beradi. O'quvchilarning bilimini oshirishda ushbu vositalardan o'qish, ona tili, matematika, tabiatshunoslik kabi fanlarda foydalanish katta samara beradi.

Masalan, matematika fanida dasturiy mahsulotlardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim darajasini oshirish va fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishda samarali hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi tayyor dasturdan foydalanganda matematika faniga oid turli savollar joylashtirilgan bo'limlarni tanlash imkonini beruvchi dastur ishga tushadi. Ushbu amaliy dasturda mantiqiy topshiriqlar shakllantiriladi va o'quvchi savollarga berilgan variantlardan to'g'ri javobni tanlaydi.

Agar javob to'g'ri bo'lsa, o'quvchi rag'batlantiriladi, noto'g'ri bo'lsa esa qayta o'ylab ko'rish taklif etiladi (to'g'ri javob topilmaguncha), so'ngra keyingi bosqichga o'tiladi. Keyingi bosqichlarda bir xil shakllarni topish, shuningdek, "Ortiqchasini top", "Bir xilini top" kabi topshiriqlar beriladi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarni qiziqarli bilim olamiga olib kirishda o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytiradi, buning natijasida o'quvchilar axborotni mustaqil izlaydi, oladi, tahlil qiladi va boshqalarga yetkazadi. Bolani axborot bilan ishlashga, o'qishga o'rgatish zamonaviy boshlang'ich ta'limning muhim vazifalaridan biridir.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari shakllanmoqda. Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yiladigan talab – dars jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llay olish, o'quvchilarni kompyuterdan erkin foydalanishga o'rgatish, zamonaviy bilimlarni puxta egallashga yo'naltirish hamda ma'naviy yetuk shaxsni tarbiyalashdan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish, ularning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Raqamli vositalar yordamida tashkil etilgan darslar

o'quv materialini vizual, interaktiv va tushunarli shaklda yetkazish imkonini berib, ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, tahlil qilish qobiliyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shundan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini muntazam oshirib borish;
- matematika darslarida zamonaviy dasturiy vositalar va interaktiv platformalardan keng foydalanish;
- elektron darsliklar va multimediya resurslari bazasini boyitish;
- dars jarayonini o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish;
- raqamli texnologiyalar asosida baholash tizimini takomillashtirish.

Ushbu yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishga hamda zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". – T.: O'zbekiston, 2017. – 473 b.
2. Eshmirzayev G. (2021). Talabalar kompetentligini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. – Jizzax, 2021.
3. Eshmirzayev G. (2021). Boshlang'ich sinflarni o'qitishda elektron darsliklarning o'rni. Innovations in Primary Education, 2(Arxiv № 4).
4. Eshmirzayev G. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda axborot-texnologik kompetentligining o'rni va roli. NamDU axborotnomasi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.